

O'RTA OSIYODA SUDLAR TARIXIGA OID AYRIM QARASHLAR

Tursunova Nargiza Axtamovna

Fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlararo sudi sudyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14759855>

O'rta Osiyo qadimdan turli xalqlar va madaniyatlarning kesishmasi bo'lib kelgan. Ushbu hududda qadimiy qonunlar va sud tizimlari shakllanib, zamon o'tgan sayin rivojlanib borib, o'ziga xos xususiyatlar va tafovutlarga ega bo'lgan. Ushbu maqolada O'rta Osiyoning sud tizimining tarixiy rivojlanishi, uning huquqiy asoslari, qadimiy qonunlar, turli davrlarda amalga oshirilgan sud protseduralari va adliya tizimining o'zgarishlari haqida so'z yuritiladi. Tadqiqotlar natijasida sud tizimlarining paydo bo'lishi va rivojlanishini quyidagi tarixiy bosqichlarga ajratish mumkin:

Qadimiy o'rta osiyo va sud tizimlari. O'rta Osiyoning eng qadimiy davrlarida, miloddan avvalgi 1-ming yillikda, sud tizimi va huquqiy mexanizmlar dastlab turli ehtiyojlarga javob berishga mo'ljallangan. Shu davrda yashagan xalqlarda sud ishlari ko'pincha jamoat maslahatlari asosida hal qilinardi. Sudlarni ko'rish huquqi faqatgina kabilaning yoki qabilaviy birlashmaning yuqori maqomdagi a'zolariga (boshliqlar yoki qabila rahbarlariga) berilgan. Shu tariqa, sud jarayonlari ko'pincha og'zaki bo'lib, adolatni ta'minlashda, ko'proq axloqiy tamoyillar va an'analarga tayangan.

Islomiy davrda sud tizimi. Islomning o'rta osiyoga kirib kelishi bilan, hududda islom huquqiy tizimi (Shariat) joriy bo'ldi. VIII-IX asrlarda Arablar tomonidan O'rta Osiyoning ko'plab hududlari bosib olingan va Islom dini rasmiy din sifatida qabul qilingan. Shariatning O'rta Osiyo hududiga ta'siri juda katta bo'lib, bu davrda sud ishlari shariat qonunlari asosida olib borildi.

Islomiy sud tizimida fuqaro va jinoyat ishlarini ko'rishda "qadiy" deb nomlangan sudyalari, ya'ni diniy yetakchilar asosiy rol o'ynagan. Qadiylar sud ishlarini Shariat qonunlari va hadislar asosida ko'rib chiqar edilar. Ushbu sud tizimi faqatgina diniy ishlar bilan cheklanib qolmasdan, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy munosabatlarni ham tartibga solish imkoniyatiga ega edi.

Islomiy davrda sudlar tizimi ko'pincha ikki qismga bo'linadi: fuqaro sudlari (erkin shaxslar o'rtasidagi nizolarni ko'rib chiqadi) va jinoyat sudlari (jinoyatga oid ishlarni ko'rib chiqadi). Shu bilan birga, Islomiy sud tizimi ijro etuvchi hokimiyatning ma'lum bir xususiyatlarini, masalan, hukmdorlarning amaldagi siyosatini ham o'zida mujassamlashtirgan.

O'rta osiyoda turkiy xalqlar davrida sud tizimi. IX-XIII asrlarda, O'rta Osiyoda turkiy xalqlarning hukmronligi ostida, sud tizimi o'ziga xos rivojlanish yo'lini boshladi. Xususan, Seljuklar va Qoraxoniylar davrida sud tizimi ancha murakkablashdi. Bu davrda hukmdorlarga yaqin bo'lgan sudyalari, shuningdek, viloyat va shaharlarda yirik sud majlislarini o'tkazgan.

Turkiy davlatlarda sudlar faqat diniy emas, balki dunyoviy tartibni ham o'rnatgan. O'zbekistonda seljuklar davrida "Mulk" va "Diniy" sudlar bir-biridan ajratilgan. Mulk sudlari ko'proq mulk, meros va iqtisodiy munosabatlarga oid ishlarni hal qilgan. Diniy sudlar esa diniy va axloqiy masalalar bilan shug'ullangan.

Xorazmshohlar va temuriylar davridagi sud tizimi. Xorazmshohlar va Temuriylar davrida sud tizimi yanada rivojlandi. Bu davrda, shuningdek, amaliy qonunlar va axloqiy

kodifikatsiyalar ishlab chiqildi. Temuriylar davlatida hukmdor Temurning hukmronligi ostida, davlatning mustahkamligi va adolatni ta'minlash maqsadida sud tizimi yaxshilandi.

Temuriylar davrida sud jarayonlari ko'proq yozma shaklda amalga oshirilgan. Temur va uning vorislari tomonidan ishlab chiqilgan "Temur tuzuklari" kabi huquqiy me'yorlar sud tizimi uchun asos bo'lgan. Shuningdek, har bir shaharda va hududda sud tizimining mustahkamlanishi uchun sudyalari tayinlangan va ular hukm chiqarishda shariatga qo'shimcha ravishda amaldagi davlat qonunlariga amal qilgan.

Rossiya Imperiyasi davrida sud tizimi. XIX asrda Rossiya Imperiyasining O'rta Osiyoga kirib kelishi bilan, hududda sud tizimi yangi shakllarga o'tdi. O'rta Osiyoda Rossiyaning hukmronligi davrida sud tizimi yuridik, diniy va jamoat adliyasini o'z ichiga olgan yagona tizimga aylanib, zamonaviy rus qonunchiligi asosida qurildi. Bu davrda, shuningdek, mahalliy xalqlarning diniy va an'anaviy qonunlari bilan yangi hukumat qonunlari o'rtasida murakkab munosabatlar yuzaga keldi.

Rossiya hukumatining O'rta Osiyoga qo'shilishidan so'ng, sud tizimi rus qonunlariga moslashtirildi. Rus qonunchiligi asosida jinoyat, fuqarolik va boshqa huquqiy masalalar ko'rib chiqildi. Bu davrda mahalliy sud tizimining ba'zi elementlari saqlanib qoldi, ammo ularning roli va vakolati cheklangan edi.

O'rta Osiyodagi sud tizimi tarixiy rivojlanishining har bir bosqichi o'zining noyob xususiyatlariga ega bo'lib, turli davrlarning siyosiy, diniy va ijtimoiy hayotini aks ettirgan. Qadimiy davrlardan tortib, Islom davrida, turkiy xalqlar va Temuriylar davrlarigacha, shuningdek, Rossiya imperiyasining kirib kelishi bilan sud tizimi doimiy o'zgarishlarga uchragan. Har bir davrda sud tizimi va huquqiy me'yorlar zamon talablariga mos ravishda shakllanib, rivojlanib kelgan.

Bugungi kunda O'rta Osiyodagi sud tizimlari o'z tarixiy ildizlarini yodda tutgan holda, zamonaviy qonunchilikka asoslangan va demokratik jarayonlarga moslashtirilgan tizimlarni joriy etmoqda. Buni, O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasining 134-moddasida, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi fuqarolik, jinoiy, iqtisodiy va ma'muriy sud ishlarini yuritish sohasida sud hokimiyatining oliy organi hisoblanishi, u tomonidan qabul qilingan hujjatlar qat'iy va O'zbekiston Respublikasining barcha hududida bajarilishi majburiy ekanligi, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi quyi sudlarning sudlov faoliyati ustidan nazorat olib borish huquqiga egaligi belgilab qo'yilganida ham ko'rish mumkin.